

मराठी ग्रामीण साहित्य आणि स्त्रीवाद

डॉ. शीतल शिवाजीराव धुमाळ

विश्वासराव नाईक कला, वाणिज्य आणि बाबा नाईक विज्ञान महाविद्यालय, शिराळा

Corresponding Author – डॉ. शीतल शिवाजीराव धुमाळ

DOI - 10.5281/zenodo.16739631

प्राचीन कळी स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. याबद्दलचे भक्कम पुरावे धर्मग्रंथ वेद शास्त्र पुराने यामध्ये आहेत. चूल आणि मूल या कौटुंबिक अवस्थेत अडकलेल्या स्त्रीच्या आत्मशक्तीची वेगवेगळी रूपे आहेत समर्पण कणखरपणा निष्ठेने काम करणे कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाणे या स्त्रीच्या आदीम प्रवृत्ती काळाबरोबर धारदार होत गेल्या आहेत. काळ बदलला जीवनक्षेत्र बदलली त्यानुसार कर्तृत्वाचे स्वरूप बदलले पण स्त्री बदलली नाही. साठोत्तर मराठी साहित्यामध्ये विविध प्रवाह निर्माण होऊन त्यांनी आपापला स्वतंत्र मार्ग स्वीकारून वेगळेपण निर्माण केले आणि जपले. ग्रामीण, दलित, स्त्रीवादी, आदिवासी, जनवादी, विज्ञानवादी, धार्मिक असे बरेच विचारप्रवाह आणि त्यातील लिखाण मराठी भाषेतून पुढे आले. त्या मानाने स्त्रीवादी साहित्याचा प्रवाह थोडा संश्रुतीने पटलावर येऊ लागला. सुरुवातीचे बरेचसे लिखाण माजघरातील, स्वयंपाकघरातील स्त्रीजीवन वर्णन करणारे आणि त्यातून सोशिक स्त्रीचे चित्रण करणारे होते. बाई तेव्हाही विचारीच होती पण तिची वैचारिकता "बाई" पणात आणि "बाई" असण्यात आणि "बाई"पण राखण्यात दडवली गेली. त्यातून आधुनिक लेखिकांनी काही अतिशय सूचक निरीक्षणे आणि परीक्षणे आपल्या लिखाणातून मांडली. स्त्री म्हणून

जगताना आलेले अनुभव मांडणे, त्यातही स्वतःच्या मातृभाषेतून, ही तिची गरज आहे. परंतु पुरुषाप्रमाणे स्वातंत्र्य मिळविणे म्हणजे पुरुष होणे नसून बाई म्हणून येणारे अनुभव मग ते शारीरिक, मानसिक, लैंगिक असे पुरुषप्रधान चष्यातून न पाहता स्वतंत्र दृष्टिकोनातून पाहणे आणि ते अनुभव स्वतःच्या शब्दांत, भाषेत मांडणे, ही गरज स्त्रीवादी साहित्याने अधोरेखित केली. स्त्रियांच्या दुःखाच्या करुण कहाण्या, पराभूत नियतिवादी दृष्टिकोणातून मांडणारे, त्यांच्याविषयी केवळ दया, सहानुभूती निर्माण करणारे, तसेच उद्धारकाच्या भूमिकेतून केलेले लिखाण हे स्त्रीवादी साहित्य म्हणता येणार नाही.

काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रीवादी साहित्याची भिन्न रूपे तर दिसतातच परंतु त्यांच्यात अनेकदा परस्पर विरोधही आढळून येतो. ह्याचेच प्रतिबिंब वेगवेगळ्या काळांत लिहिल्या गेलेल्या स्त्रीवादी साहित्यात दिसते. ह्या भिन्न स्त्रीवादी जाणिवा व्यक्त करणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य. स्त्री म्हणून घडताना आलेल्या विविध अनुभवांना अभिव्यक्त करणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य. पुरुषप्रधानतेला विरोध करणारे आणि स्त्रीचे माणूस म्हणून चित्रण करणारे साहित्य, मग ते पुरुषाने लिहिले असले तरी स्त्रीवादी ठरेल कारण तत्त्वतः स्त्रीवादी जाणीव स्त्री व पुरुष

दोघांमध्येही विकसित होऊ शकते परंतु पुरुषी वर्चस्वाचा अनुभव बाई होऊन घेणे स्त्रीला अधिक समर्थपणे करता येते, असेही मानले जाते. त्यामुळे स्त्रियांचे लेखन अधिक नेमके, धारदार व प्रखर होते. जहाल स्त्रीवाद्यांच्या मते स्त्रियांची बाईपणाच्या भानातून निर्माण झालेली भाषा, प्रतीके, प्रतिमा खऱ्या अर्थाने विकसित होण्यासाठी काही काळ तरी जाणीवपूर्वक अलगतावादी भूमिका घेणे इष्ट ठरेल.

पिट्यान पिट्या स्त्रिया दडपणाखाली जीवन जगत आहेत आणि आजही यात फार फरक पडला आहे असे नाही. स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री समानता, स्त्रीमुक्ती हे शब्द आजही ग्रामीण भागात पोहोचलेले नाहीत आपल्या दुर्बल व पराधीन आयुष्याची अजूनही स्त्रियांना म्हणावी तितकी तीव्रपणे जाणून झालेली नाही 1975 नंतर युनोने जाहीर केलेल्या महिला दशकामुळे स्त्रिया आपला आवाज उंचावू लागल्या आहेत त्यांना स्वातंत्र्य मिळू लागले आहे असे आपण खणखणीतपणे म्हणू शकत नाही. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे जीवनचित्रण करण्यासाठी अजून ग्रामीण लेखन करणाऱ्या स्त्रिया लिहिता झालेल्या नाहीत. काही मोजक्याच लेखिकांनी ग्रामीण स्त्रियांचे जीवन चित्र रेखाटले आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे लेखिकांनी जे ग्रामीण स्त्री जीवन चित्रित केले आहे ते म्हणजे खरे असे मांडले जाऊ लागले आहे ग्रामीण साहित्यातील स्त्रीवाद जर बघायचा झाला तर लेखिकांच्या साहित्यातून आलेले स्त्री जीवन आणि स्त्रीमन याचा विचार आपल्याला करावा लागतो. स्त्री समानतेच्या संदर्भात स्त्रियांची आणि पुरुषांची मानसिकता बदलण्यासाठी म्हणावे तितके प्रयत्नही झालेले दिसत नाहीत. आपल्या जगण्याविषयी स्त्रियांना फारसे प्रश्न पडत नाहीत. आपणही एक माणूस आहोत आपल्यालाही विचार आहेत त्या विचारांचा इतरांनी विचार करावा हे स्त्री मनाला

भिडलेले नाही. त्यामुळे पुरुष लिखित ग्रामीण साहित्यामध्ये खेड्याचे समूह जीवन, कृषिप्रधान जीवन, ग्रामीण जीवन हाच ग्रामीण साहित्याचा विषय बनला आहे. ग्रामीण भागातील लोक परंपरा संस्कृती राजकारण लोकजीवन रिती, रिवाज, समूहजीवन आणि या सर्वातून निर्माण झालेल्या समस्या याचे चित्र लेखिकांनी मांडलेले आहेत. परंतु यामध्ये स्त्रियांच्या जीवनाकडे आणि समस्यांकडे मात्र लक्ष दिलेले दिसत नाही. स्त्रिया ही लिहित्या झाल्या पण त्यांनी त्यांच्या व्यथा, वेदना, भावना, विचार येथे व्यक्त केलेल्या नाहीत त्यामुळे ग्रामीण साहित्यातील स्त्रीवाद शोधणे तसे अवघड काम आहे.

समाज व्यवस्था स्त्री आणि पुरुषांच्या एकत्रित सहयोगांनी उभी असते. अगदी लोकसंख्येचा विचार केला तरी लोकसंख्या स्त्रियांची जास्त असणारा आजचा समाज आहे असे असले तरी समाजातील सर्व स्तरावर स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व तंतोतंत पाळले जाते का या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. याचे कारण पुरुषी मानसिकतेत दडलेले आहे. प्राचीन काळापासून पुरुषांनी स्त्रियांच्या संदर्भात एकांगी पूर्वग्रहदूषित पक्षपातीपणा बाळगला आणि वागविले याला पुरुषांनी निर्माण केलेली धर्म व जातीव्यवस्था ही कारणीभूत ठरते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

मराठी ग्रामीण साहित्याचे लेखन करणारे लेखक म्हणून व्यंकटेश माडगूळकर, आनंद यादव, रा. र. बोराडे, राजन गवस, कृष्णात खोत, सखा कलाल, उद्धव शेळके, र.वा. दिघे या सर्व लेखिकांनी आपण लहानाचे मोठे झालेला परिसर, निसर्ग, राजकारण, समाजकारण, स्त्रियांचे जीवन, ग्रामीण भागाचा विकास याची साहित्यातून मांडणी केलेली आहे. या लेखिकांच्या साहित्यात स्त्रिया या समाज, कुटुंब, परंपरा यांचे संदर्भ जपणाऱ्या आहेत. कथा

कादंबऱ्यातील स्त्रिया जिवंत रसरशीत अनुभव देतात. त्यांचे सोसणे, भोगणे, शोषण, दारिद्र्य यांची मांडणी करताना लेखक कमालीची संवेदनशील बनले आहेत.

आनंद यादव यांच्या अनुभवाचा परिघ मोठा आहे आनंद यादव यांच्या साहित्यातून स्त्री व्यक्तिरेखा तळमनातल्या जाणीवांसह अविस्कृत होतात. ग्रामीण स्त्री दर्शन प्रभावीपणे मांडले आहे. स्वाभाविकपणे त्यांच्या कथांमध्ये स्त्रीचे चित्र कसे असेल याची स्वाभाविक उत्सुकता असते. त्यांनी आपल्या लेखनातून ग्रामीण परिसर वास्तव अंगाने चित्रित करताना बदलत्या खेड्यासह ग्रामीण स्त्रियांच्या जगण्याचा आलेला अनुभव ताकतीने मांडला आहे.

ग्रामीण स्त्रियांचे दर्शन प्रभावीपणे घडवणाऱ्या लेखकांचे कार्य उल्लेखनीय आहे रणजीत देसाई यांची बारी, माझा गाव माडगूळकरांची बनगरवाडी या कादंबऱ्या वास्तववादी आहेत त्यामध्ये ग्रामीण स्त्री दर्शन घडते. तसेच आसाराम लोमटे यांच्या कथातून मात्र ग्रामीण राजकारणाबरोबरच जागरूक आणि संघटित झालेल्या ग्रामीण स्त्रीचे वास्तववादी चित्र पाहायला मिळते. आंदोलनात सहभागी झालेली स्त्रीची यशोगाथा यात आहे. शेतकरी संघटनेत पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणारी सीताबाई हे त्यांचे उदाहरण आहे. कापसाला जास्त भाव मिळावा म्हणून सीताबाई शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून स्त्रियांना संघटित करते व रस्ता रोको सारख्या आंदोलनात स्त्रियांना सहभागी करून घेते सीताबाई जना या स्त्रिया मोर्चात सहभागी होतात बेईमान मधली राही चरक कथेतील राधा या सर्व स्त्रिया आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बोलतात. बंद पाळतात प्रसंगी रस्त्यावर येऊन न्याय मिळवतात. सीताबाई

स्वतः पुढाकार घेऊन इतर स्त्रियांची जागृती करून संघटन वाढवते व आंदोलन करते अशा या स्त्रिया कष्टाळू, कणखर, निधडेपणाने जगताना दिसतात.

अगदी पुरातन काळापासून पुरुषांनी स्त्रियांना इतके दडपणाखाली ठेवले आहे की दडपणाखालचे आयुष्य हेच स्त्रियांचे नैसर्गिक आयुष्य असे स्त्रियांना वाटत आहे. ग्रामीण साहित्यात स्त्री पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्थेत मुलगी, पत्नी, आई, सासू, आजी, अशा कौटुंबिक नात्यांनी जखडलेली जाणवते. नवरा म्हणजे कुंकवाचा धनी, मुलगी पेशा मुलगा श्रेष्ठ, देवदासी म्हणून लग्नाशिवाय राहणे. मुरळी म्हणून सामाजिक रीत सांभाळत जगणे. या पूर्वापारच्या सर्व कल्पनांनी तिच्या भाव विश्वाला वेटाळले असून या सर्वांचे दर्शन ग्रामीण साहित्यातून घडताना दिसते. राधा वाडा आणि उष्टी काढा या उंबरठ्यापत्नीकडची जीवन त्यांच्या वाट्याला कधीच आले नाही. रोजच्या दैनंदिन जबाबदारीत अडकलेल्या स्त्रीला नवी दिशा दाखवण्यासाठी ग्रामीण साहित्यातून काही प्रमाणात स्त्रीवाद प्रयत्नशील राहिला. असे म्हणावयास हरकत नाही या स्त्रीवादाने स्त्रियांबरोबर पुरुषांनाही स्त्रियांबद्दल पुनर्विचार करायला प्रवृत्त केले.

संदर्भ सूची:

1. धोंगडे अश्विनी, स्त्रीवादी समीक्षा स्वरूप आणि उपयोजन, दिलीप राज प्रकाशन, पुणे 2009
2. स्त्री आणि संस्कृती, अरुणा ढेरे, अभिजीत प्रकाशन, पुणे 2009
3. डॉ. वरखेडे मंगला, स्त्रीवादी समीक्षेतील नव्या संकल्पना, संपा. मनोहर जाधव, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद.